

कोपरगाव तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना
येणाऱ्या शैक्षणिक अडचणींचा चिकित्सक अभ्यास.
संशोधन आराखडा

अडगळे अजय रोहिदास
संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. डॉ. अरविंद जिंजर
मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्रात विविध राज्यातून येणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण घेताना भाषा, संस्कृती अभ्यासक्रम आणि सामाजिक समायोजन यांसारखे अनेक शैक्षणिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मातृभाषा वेगळी असल्यामुळे अध्यापन समजून घेण्यात अडचणी निर्माण होतात. तसेच स्थानिक शैक्षणिक वातावरणाशी जुळवून घेणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरते. या सान्या अडचणींचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती आणि विश्वासावर होतो. त्यामुळे परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या शैक्षणिक समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे या संशोधनाच्या माध्यमातून अडचणींची कारणे स्वरूप आणि त्यावरील संभाव्य उपाय शोधण्याचा प्रयत्न यात करण्यात येणार आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeijrj.com>

समस्या विधान :- कोपरगाव तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या शैक्षणिक अडचणींचा चिकित्सक अभ्यास.

समस्येचे स्पष्टीकरण :-

संशोधकाला त्याचे प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळेमधून अशा प्रकारची समस्या वारंवार जाणवत

असल्यामुळे सदर संशोधन कार्याची गरज वाटली.

पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या :-

1. **परप्रांतीय विद्यार्थी** = महाराष्ट्र राज्य बाहेरील इतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी.
2. **प्राथमिक शिक्षण** = इयत्ता पहिली ते पाचवी स्तरावर दिले जाणारे मूलभूत औपचारिक शिक्षण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण होय.
3. **शैक्षणिक अडचणी** = अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या भाषा अभ्यासक्रम अध्यापन पद्धती मूल्यमापन समज व स्मरण व शैक्षणिक प्रगतीशी संबंधित समस्या म्हणजे शैक्षणिक अडचणी होय.
4. **चिकित्सक अभ्यास** = एखाद्या समस्येचे सखोल वस्तुनिष्ठ आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीने अभ्यास करून कारणे स्वरूप व परिणाम अभ्यासणे.

व्याप्ती :-

1. **भौगोलिक व्याप्ती** – महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना लागू पडेल
2. **शैक्षणिक अडचणी** – परप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या सर्व शैक्षणिक अडचणी
3. **कालावधी** – शैक्षणिक वर्ष सन 2025 – 2026.

मर्यादा :-

1. **भौगोलिक व्याप्ती** - कोपरगाव तालुक्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी.
2. **शैक्षणिक अडचणी** - भौतिक सुविधांचा अभाव, वेळोवेळी होणारे कुटुंबाचे स्थलांतर, पालकांची उदासीनता.
3. **कालावधी** – नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026.

गृहीतके :-

1. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना स्थानिक विद्यार्थ्यांचे तुलनेत अधिक शैक्षणिक अडचणी येतात.
2. अध्यापनाची भाषा मराठी असल्यामुळे परप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
3. शाळेतील शैक्षणिक समायोजनाच्या अडचणी परप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करतात.
4. भाषिक अडचणींमुळे परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी राहते.

संशोधनाची गरज :-

1. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या शैक्षणिक अडचणी समजून घेण्यासाठी हे संशोधन आवश्यक आहे.
2. भाषिक व सांस्कृतिक भिन्नतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांची नेमकी ओळख करून देणे हे या संशोधनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
3. या अभ्यासातून परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा शोध घेता येईल.

महत्व :-

1. संशोधनातील निष्कर्षामुळे शिक्षकांना अध्यापन पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यास मार्गदर्शन मिळेल.
2. शाळा प्रशासन व शैक्षणिक धोरणकर्त्यांना समावेशक शिक्षणाच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेण्यास हे संशोधन उपयुक्त ठरेल.
3. संशोधनातील निष्कर्षामुळे शिक्षकांना अध्यापन पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यास मार्गदर्शन मिळेल.
4. शाळा प्रशासन व शैक्षणिक धोरणकर्त्यांना समावेशक शिक्षणाच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेण्यास हे संशोधन उपयुक्त ठरेल.
5. परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांचा शालेय टिकाव, आत्मविश्वास व शैक्षणिक यश वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना सुचवता येतील.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

1. कोपरगाव तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या शैक्षणिक अडचणींचा अभ्यास करणे.
2. शैक्षणिक अडचणींचा परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
3. परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी दूर करण्यासाठी त्यावर उपयोजना सुचवणे.

संकल्पनात्मक विश्लेषण :-

वयोगट	माध्यम	विषय	अभ्यासक्रम	मूल्यमापन
6 ते 14	मराठी	मराठी	म. रा. प. पुणे	आकारिक चाचणी
		गणित		संकलित चाचणी
		इंग्रजी		
		प. अभ्यास		

परप्रांतीय विद्यार्थी विश्लेषण:-

वयोगट	स्थलांतराची कारणे	पालक
6 ते 14 वर्षे	उदरनिर्वाह साठी	पालक आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवण्यास उदासीन असतात

संशोधन परिकल्पना :- कोपरगाव तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना अनेक शैक्षणिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

शून्य परिकल्पना :- कोपरगाव तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक अडचणी येत नाहीत.

प्रायोगिक चले :-

1. श्रयी चले – वाचन लेखानातील कामगिरी, शाळेतील समायोजन.
2. स्वाश्रयी चले – भाषिक अडचणी मातृभाषा सामाजिक आणि सांस्कृतिक भिन्नता.
3. नियंत्रित चले – शाळेची पद्धती, शिक्षकांची गुणवत्ता, अभ्यासक्रमाचा स्तर, वर्गातील विद्यार्थी संख्या.

संशोधनाची कार्यपद्धती :-

संशोधन पद्धती – सर्वेक्षण पद्धती.

नमुना निवड किंवा संशोधन जनसंख्या आणि न्याददर्श

जनसंख्या – कोपरगाव तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा.

न्याददर्श – कोपरगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दहा शाळा प्रस्तुत संशोधनाचा आणि आदर्श असेल असा नमुना निवड यादृच्छिक पद्धतीने करणार आहोत.

नमुना निवड करण्याची पद्धती :- सदर संशोधनातील नमुना निवड करण्यासाठी असंभवतेवर आधारित सहज प्राप्त नमुना निवड.

माहिती मिळविण्याची साधने :- प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक एक प्रश्नावली तयार करणार आहे.
संशोधन कार्यपद्धती :-

1. संशोधनाचा विषय निश्चित केला.
2. सदर संशोधना संदर्भात शोधगंगेवरून इतर संदर्भ साहित्य अभ्यासले.
3. समस्या आणि उद्दिष्टे निश्चित केली.
4. सदर संशोधन करण्यासाठी योग्य संशोधन पद्धतीची निवड केली.
5. जनसंख्या आणि न्यादर्श ठरवला.
6. माहितीचे संकलन करण्यासाठी योग्य साधनांची निवड केली.
7. निवडलेल्या साधनांचा वापर करून डेटा संकलन करणार आहे.
8. मिळालेल्या माहितीचे योग्य साधनांच्या सहाय्याने विश्लेषण करणार आहे.
9. विश्लेषणावर आधारित निष्कर्ष काढणार आहे.
10. परंप्रांतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी व त्यावर उपाययोजना सुचविणार आहे.

माहिती विश्लेषणाची साधने :-

माहितीच्या विश्लेषणासाठी सरासरी मानक विचलन दोन किंवा अधिक चलांमधील संबंध पाहण्यासाठी क्रॉस टीबील्युशन या साधनांचा वापर करण्यात येईल.

संशोधन अहवाल प्रकरण योजना :-

अनुक्रमांक	प्रकरण
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	साहित्य व संशोधन आराखडा
3	संशोधनाची कार्यपद्धती
4	माहिती विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5	सारांश निष्कर्ष व शिफारसी

वेळापत्रक आणि आर्थिक अंदाजपत्रक :-

अनुक्रमांक	तपशील	कालावधी	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	1000 =00
2	संबंधित संशोधन आराखडा	1 महिना	1000 =00
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	1000 =00
4	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	2000 = 00
5	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिने	2000 =00
6	एकूण कालावधी	7 महिने	7000 =00

